

A IGREJA DE CRATEÚS E A “OPÇÃO PREFERENCIAL PELOS POBRES”

*Monyse Ravenna de Sousa Barros**

Resumo:

A Teologia da Libertação apresenta os pobres como sujeitos de sua libertação e de suas lutas. É sobre a experiência dessa teologia posta em prática na Diocese de Crateús, no sertão cearense, que tratamos aqui. O uso dos conceitos marxistas e do método do materialismo históricos tiveram largo uso também em experiências religiosas na América Latina, em um documento de 1973, da Diocese de Crateús, encontramos exemplo desses usos como na caracterização de mais valia, força de trabalho, dependência, dominação¹, entre outros.

Palavras-chave: Teologia da Libertação, Crateús, Campo

Resumen:

La Teología de la Liberación presenta a los pobres como sujetos de su liberación y sus luchas. Se trata de la experiencia de esta teología puesta en práctica en la Diócesis de Crateús, en el sertão de Ceará, que tratamos aquí. El uso de los conceptos marxistas y el método del materialismo histórico también tuvieron un amplio uso en las experiencias religiosas en América Latina, en un documento de 1973 de la Diócesis de Crateús, encontramos un ejemplo de estos usos como en la caracterización de la plusvalía, la fuerza de trabajo, la dependencia, la dominación, entre otros.

Palabras-clave: Teología de la Liberación, Crateús, Campo

Recebido em: 11/07/2020 | Aceito em: 29/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3993408>

* Doutoranda em História Social pela UFC. E-mail: monyseravena@gmail.com.

¹ Exemplo de uma publicação sobre os 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Quanto ao relacionamento de patrão para morador é de dominador para dominado. O patrão cria e impõe normas. Ameaça colocar fora os moradores, que tentam reivindicar os seus direitos, apoiados pelo seu Sindicato. O morador aceita a imposição do patrão com medo de ficar sem terra para plantar”.

“Nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história” Walter Benjamin

“Entre cristianismo e revolução não há contradição”

Para Walter Benjamin, o próprio capitalismo se constitui como uma religião, o dinheiro é sua divindade¹, ele cria um sentimento de culpa universal e busca dar sentido à vida das pessoas, assim como outras religiões.

Na América Latina, o peruano José Carlos Mariátegui propôs que a força revolucionária é uma força que pode ser nomeada como religiosa, mística e espiritual. Considerava o socialismo um movimento inspirado por sentimentos religiosos, ainda que de uma religião materialista e terrestre. Para Lowy:

Em todo caso deve estar claro que Mariátegui não quis fazer do socialismo um Igreja ou uma seita religiosa, mas tentou restaurar a dimensão espiritual e ética da luta revolucionária: crença (“mística”), solidariedade, indignação moral, compromisso total, disposição de arriscar a própria vida (o que ele chama de “heroico”). O socialismo, para ele, era inseparável de uma tentativa de reencantar o mundo por meio da ação revolucionária. Mariátegui se transformou em uma das referências marxistas mais importantes para o fundados da Teologia da Libertação, o peruano Gustavo Gutiérrez. (LOWY, 2017)

Passando da formulação a prática política, a América Latina também nos oferece um exemplo histórico concreto da

¹ LOWY, Michael. Centelhas: marxismo e revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017.

relação próxima entre a religião e a revolução em um pequeno país chamado Nicarágua. Estamos falando da experiência da revolução nicaraguense colocada em prática na década de 1970, na América Central.

Entre os militantes revolucionários nicaraguenses estavam Ernesto Cardenal, padre e integrante da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN)², que se apresentava como marxista cristão e foi ministro da cultura no governo pós-revolução. Quando conheceu Cuba, Ernesto afirmou que a pequena Ilha apresentava o evangelho em ação, segundo o próprio: *“não foi a leitura de Marx que me levou ao marxismo, mas sim a leitura do evangelho”* (CHRISTIAN, 1985). Seu irmão o também sacerdote Fernando Cardenal, defensor público da teologia da libertação, exerceu vários cargos no governo sandinista, entre eles o de Ministro da Educação. Carlos Tunnermann também um fervoroso católico exercer, assim como Fernando, o cargo de Ministro da Educação.

Os irmãos Cardenal não eram os únicos padres na empreitada revolucionária, relatos como o da jornalista Shirley Christian não são raros:

² O Movimento Nova Nicarágua, fundado em 1961, tornou-se no ano seguinte a Frente de Libertação Nacional. Em 1963, a Frente acrescentou “Sandinista” ao seu nome, em referência a Augusto César Sandino, revolucionário responsável por liderar, a partir de 1927, uma rebelião contra a presença dos Estados Unidos na Nicarágua. Entre os fundadores da FSLN estão Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge Martínez e Sílvio Mayorga. Apenas Borge sobreviveu para ver o triunfo da revolução em 1979. Para mais consultar: CHRISTIAN, Shirley. *Nicarágua: Revolução em Família* e ZIMMERMANN, Matilde. *Carlos Fonseca e a Revolução Nicaraguense*.

Certa noite em fins de 1971 cerca de dez jovens nicaraguenses em idade universitária, a maioria procedente de famílias abastadas, recolheram-se a um retiro espiritual sob a direção de um padre chamado Uriel Molina. Durante o retiro, refletiram sobre religião, mas houve mais conversas sobre “comprometimento político”, embora sem referências claras a Frende Sandinista. O grupo resolveu formar uma comuna e viver nos fundos da igreja do Padre Molina, no bairro do Rigüero, em Manágua. Os estudantes aí permaneceram durante mais de um ano, ouvindo lições sobre a Bíblia todas as manhãs, frequentando aulas durante o resto do dia na universidade, e participando de discussões à noite, nas quais aplicavam a análise marxista à situação nicaraguense. Em fins de 1972, um comandante sandinista chegou a paróquia para vários dias de reuniões com os estudantes. Alguns meses mais tarde, em algum período de 1973, os estudantes abandonaram a paróquia e ingressaram no movimento clandestino. (CHRISTIAN, 1985)

Religiosos como os irmãos Cardenal e o padre Uriel Molina não representavam a hierarquia da Igreja Católica na Nicarágua e eram cotidianamente acusados de doutrinação pela própria igreja. Já em novembro de 1979, cinco meses após a revolução, a Conferência dos Bispos da Nicarágua divulgou uma longa carta em que expressava alguma simpatia pelo novo governo, mas também ressalvas e advertências:

Acreditamos que o momento revolucionário presente constitui ocasião propícia para transformar em realidade a opção eclesíastica pelos pobres. Não obstante, temos que recordar que nenhum movimento revolucionário ao longo da História teve capacidade de esgotar as possibilidades infinitas de justiça e solidariedade absoluta do Reino de Deus. Além disso, temos que declarar que nosso compromisso com o processo revolucionário não pode significar ingenuidade ou entusiasmo cego, e muito

menos a criação de um novo ídolo perante o qual o homem tenha que se curvar incondicionalmente. Não se pode renunciar à dignidade, à responsabilidade e à liberdade cristã como parte da participação ativa no processo revolucionário. (CHRISTIAN, 1985)

Mas, é sabido que os sandinistas tiveram apoio de muitos cristãos dentro e fora do país e chamava atenção no mundo inteiro a coexistência da fé e do marxismo, propagado pelos sandinistas. A Nicarágua representava um lugar onde uma inovação importante estava acontecendo e em 1980, de 8 a 14 de setembro, em Manágua, aconteceu o Encontro de Teologia, evento que atraiu cerca de 40 teólogos, de oito países, do Encontro emergiram várias atualizações sobre a teologia da libertação. A partir dali passariam a usar com mais ênfase a denominação de “Igreja Popular”. É também após esse Encontro que a frase “entre cristianismo e revolução não há contradição” passou a ser amplamente difundida.

Na Nicarágua, alguns proponentes da teologia da libertação deram apoio clandestino à Frente Sandinista durante muitos anos antes que ela conquistasse o poder. Uma vez no governo, a FSLN criou uma forma da Igreja do Povo na Nicarágua, ou mais precisamente, um ramo pró-governo da Igreja Católica Romana, embora sem rompimento formal com a hierarquia. (CHRISTIAN, 1985)

Poucos dias após o Encontro, em 7 de outubro, a FSLN divulgou uma Declaração oficial sobre a religião onde reconhecia que os cristãos integraram amplamente o processo revolucionário em grau sem precedentes em uma experiência de

tomada do poder a experiência nicaraguense tentava mostrar que era possível ser ao mesmo tempo cristão e revolucionário e essa relação não apresentava, em si, contradições.

Outra referência importante para o estudo da relação entre as religiões – sobretudo a católica – e os governos revolucionários foi o Chile, de Salvador Allende. Nos três anos em que Allende ficou no poder entre 1970 e 1973, o país sul-americano abrigou um movimento importante de padres, ligados a teologia da libertação que apoiavam o governo e fundaram o Movimento “Cristãos pelo Socialismo”³. Em 1972 o Movimento realizou uma grande Conferência, Ernesto Cardenal estava presente na mesma e declarou⁴ que ali se tornara “marxista cristão”.

O uso dos conceitos marxistas e do método do materialismo históricos tiveram largo uso nas experiências da teologia da libertação em toda a América Latina, em um documento de 1973, da Diocese de Crateús, encontramos exemplo desses usos como na caracterização de mais valia, força de trabalho, dependência, dominação⁵, entre outros.

³ Para saber mais sobre o Movimento Cristãos pelo Socialismo consultar: FERNÁNDEZ, David Fernández. “Cristianos por el Socialismo” em Chile (1971-1973). Aproximación histórica a través del testimonio oral. Studia Zamorensia, Segunda etapa, vol. IV, 1997. Disponível em: <<http://bit.dofHDjG>>; RICHARD, Pablo. Cristianos por el Socialismo: historia y documentación. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976. Disponível em: <<http://bit.dofHDjJ>>.

⁴ Para saber mais procurar Paul W. Borgeson. *Hacia el hombre nuevo, poesia e pensamiento de Ernesto Cardenal*. Londres, Tamesis.

⁵ Exemplo de uma publicação sobre os 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Quanto ao relacionamento de patrão para morador é de dominador.

A Teologia da Libertação e a “neutralidade impossível”

A teologia da libertação ganha corpo no começo nos anos 1960, na América Latina como uma das influências do método marxista de interpretação da realidade e sob a influência da Revolução Cubana recém realizada. No estudo da bíblia dá relevo ao episódio da libertação dos escravos e oprimidos, sobretudo no Livro de Êxodus, no Antigo Testamento⁶, as palavras dos profetas enquanto crítica aos poderosos e denúncia da injustiça social e as promessas messiânicas do reino de Deus. Se apoia também em valores como o universalismo, internacionalismo e humanismo e numa dura crítica ao individualismo, em contraposição a valorização da comunidade e da vida comunitária. A teologia da libertação é anticapitalista e prega a esperança de um futuro reino de justiça e liberdade e valoriza os pobres e os entende como uma classe social. A solidariedade com os pobres é o ponto de partida da elaboração teológica. Nela, a bíblia é lida a luz das experiências dos pobres.

Em termos conjunturais a teologia da libertação encontrou solo fértil na conjuntura latino-americana dos anos 1960 onde o desenvolvimento acelerado do capitalismo e a intensa urbanização e aceleração contribuíam também para alargar a desigualdade social e aumentar o abismo entre ricos e pobres. Nesse

para dominado. O patrão cria e impõe normas. Ameaça colocar fora os moradores, que tentam reivindicar os seus direitos, apoiados pelo seu Sindicato. O morador aceita a imposição do patrão com medo de ficar sem terra para plantar”.

⁶ O Antigo Testamento é essencial para a teologia da libertação.

contexto a igreja da libertação dizia que não era uma determinação de Deus algumas pessoas serem ricas e outras pobres.

No Brasil, antes dos anos 1960 e do advento da teologia da libertação já se conformava na igreja uma esquerda cristão, representada, principalmente pela Juventude Universitária Católica (JUC) e pela Juventude Estudantil Católica (JEC) que não são resultados, ainda do Concílio Vaticano II ou das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), são anteriores. Segundo Lowy, a esquerda cristã brasileira “*é a primeira forma que toma, na América Latina, a articulação entre fé cristã e política marxista*” (LOWY, 1989). Sobretudo a JUC, nesse período faz uso de conceitos como alienação, condição proletária e exploração, por exemplo. Não usavam Marx e o marxismo como única referência teórica, mas não o rejeitavam. A partir destas experiências observamos que a teologia da libertação não inaugura o cristianismo com práticas radicais de contestação, antes segue uma trajetória já iniciadas antes.

Em termos de marcos religiosos é importante destacarmos três eventos que foram determinantes para o desenvolvimento da teologia da libertação na América Latina: o Concílio Vaticano II que aconteceu em Roma, entre 1962 e 1965; a Conferência Episcopal de Medellín, na Colômbia, em 1968 e a Conferência Episcopal de Puebla, no México, em 1979, esta última reafirma a “opção preferencial pelos pobres”, principal elaboração pública usada pelos teólogos da libertação. A partir dessa consigna estimulavam o engajamento na organização e na luta dos pobres por sua própria libertação e reconheciam a

“luta de classes” como um guia para a ação. Segundo um de seus principais teólogos, Gustavo Gutierrez, *“negar o fato da luta de classes é, na realidade, tomar partido em favor dos setores dominantes. A neutralidade neste assunto é impossível”*⁷.

Crateús: “cada vez que um homem se liberta está ajudando a libertação mundial”

“Crateús” é uma palavra de origem indígena. Em termos climáticos a região possui dois períodos característicos o chuvoso (inverno) e o verão. As chuvas se concentram geralmente entre janeiro e maio. As secas e as enchentes se revezam na história, no período aqui estudado destacamos os anos de 1967, 1974, e 1984 onde aconteceram grandes enchentes e os anos de 1970, 1979 e 1983 como longas secas.

Em 1964 é criada a Diocese de Crateús, anteriormente a maioria das paróquias que agora faziam parte na nova Dioceses estavam ligadas as Dioceses de Sobral ou Crato. A Diocese de Crateús está localizada no sertão do Ceará e, em 1964, compreendia 13 municípios do semiárido cearense que se estendiam por mais de dois mil quilômetros, alguns deles, em uma área limítrofe com o estado do Piauí. O primeiro bispo designado para a nascente Diocese foi Dom Antonio Batista Fragozo que lá ficou por 35 anos até sua aposentadoria em 1998.

⁷ GUTIERREZ, Gustavo apud LOWY, MICHAEL. *Marxismo e Cristianismo na América Latina*. Disponível em: <<http://bit.dolffHEHN>>.

“A Diocese de Crateús é um dos principais lugares sociorreli-giosos do Brasil” (LOWY, 1991), é assim que Michael Lowy, um dos principais estudiosos da teologia da libertação, sua história e atualidade a nomeia.

E como era Crateús nesse período? Quem nos conta é o próprio Dom Fragoso em um relato publicado em 1973 pelo Boletim da Pastoral Operária⁸:

[...] cidade de 23km. Não há asfalto, nenhuma indústria. A agricultura nos moldes do 2.000 a.c. produz para o povo comer 8 meses do ano. Consequência: evasão do povo para outras regiões. Sobretudo quem estudou se manda para outras terras. Evasão de Capital. Parece incrível que o Ceará ajuda outros estados. Funciona de maneira seguinte: tudo é mais caro em Crateús: gasolina, etc. No tempo se safra os preços são mais baixos e quem vem comprar paga menos nessa hora (ilegível) exige mais pelo que traz para a terra do Ceará. O salário mínimo é de 96 cruzeiros. O governo para “resolver” os problemas do povo organiza as frentes de trabalho. O operário ganha (ilegível) por dia e paga para dormir e deve comprar na barraca do chefe, etc. Volta para casa só de 15 em 15 dias com um salário de 2,50 por dia. Descontando os domingos que não trabalha, não ganha, porém paga para dormir. Assim foi solucionado o problema do povo. O povo conhece os candidatos a cargos políticos na hora das eleições, o que é um fator de alienação porque impede de o povo mesmo ser sujeito de sua história. A imagem de Deus vivo está sendo respeitada? Qual a resposta que a nossa fé deve dar a esta situação? Ou em outras palavras: como superar esta iniquidade? Há vários passos a fazer. Em primeiro lugar conscientizar o homem para que acredite em si mesmo como sujeito de sua própria história. Em segundo lugar: ajuda-lo a acreditar em sua comunidade; é muito importante que o homem tenha esta fé a partir de coisas pequenas que o ajudam a ter confiança

⁸ Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Orgão\Boletim Pastoral Operária.

em si. Por isso damos muita importância a micro-realizações, nas quais o homem é sujeito. Lá aprende a se organizar. Lá descobre a dimensão política das coisas. Lá ele enfrentará como homem livre o esquema da repressão. Qual o resultado do nosso trabalho? Pouco se olhamos as realizações materiais? Muito se acreditamos que cada vez que um homem se descobre e se liberta está ajudando a libertação mundial⁹.

No breve relato, Fragoso pinta o retrato da vida do povo com quem trabalhava diariamente e nos dá uma amostra da conjuntura daquele período. A seca constante, a ausência do Estado de forma contínua e efetiva para que os camponeses e seus filhos possam continuar a viver no campo. Fugindo da fome se alarga o êxodo rural, multidões migram do campo para cidade entre os pobres, mas também entre os remediados que estudaram um pouco, quem não consegue vai ficando para trás, vai ficando em Crateús sofrendo com os preços altos e a exploração do trabalho. Na época da safra quando o camponês tem um pouco a vender, os preços caem e poucos tostões ficam em seu bolso. Quando meses depois ele precisa comprar mais um saco de farinha ou feijão os preços já não são possíveis. Sobre a seca eram comuns na região comentários como “*a seca veio porque a gente mereceu*” ou condicionando a existência da seca a vontade de Deus¹⁰.

⁹ Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Órgão\Boletim Pastoral Operária.

¹⁰ Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Documento sobre a Declaração dos Direitos Humanos versão popular, elaborada por Dom Fragoso.

Por ocasião da seca, a fome e o desemprego apertam demais. A exploração aumenta. Nesse tempo, o êxodo é enorme. Em 1972, saíram de nossa cidade, em busca de trabalho, uma média de 6 mil pessoas. A maioria não tem casa própria. Mora na terra dos outros, ficando sujeitos, às suas exigências. Não recebem dos Poderes Públicos nenhuma ajuda para agricultura. Trabalham só com a enxada, foice e roçadeira. Instrumentos esses, muitas vezes, emprestados¹¹.

Do relato de Fragoso também nos chama atenção sua descrição das Frentes de Trabalho, também chamadas de Frentes de Emergência, quando a seca se prolonga elas são usadas pelo governo não como uma política de assistência social, mas sim como um mecanismo que ajuda a conter a revolta popular expressada, sobretudo, nos saques¹². Longe de casa e da família, para ganhar muito pouco os camponeses trabalham em obras públicas (muitas delas localizadas em propriedades privadas) sem condições dignas de trabalho, higiene ou alimentação. Mas ali, na convivência cotidiana compartilham vivências comuns, as lembranças, o pão e a cachaça. Qual a resposta que a fé pode dar a essa situação é a pergunta motivadora para o Bispo. Em sua resposta a palavra é organização. Em um documento¹³ de 1973, camponeses reclamam que receberam no encerramento das Frentes de Emergência daquele ano, menos do que o estabelecido por lei e que houve protestos, por conta disso. Além das denúncias em torno do trabalho duro e

¹¹ Idem 9

¹² Sobre o assunto consultar, NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história: saques e outras ações de massa no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.

¹³ Idem 11.

desigual nas Frentes, a Diocese denunciava também que na época da seca muitas pessoas eram vendidas como escravas¹⁴.

Em reportagem sobre as Frentes de Emergência da Revista Veja de julho de 1970 apontava que durante visita de Emílio Garrastazu Médici a Frente de Crateús, em 3 de junho, lá haviam 2500 homens, um mês depois, na data de publicação da Revista a Frente tinha 11 vezes esse número chegando a 27.500 pessoas trabalhando na construção de estradas, açudes e projetos de irrigação. Na mesma reportagem, Raimundo Feitosa Sales, trabalhador da Frente de Crateús afirma: *“sujeição de trabalhar o dia todo para ganhar dois cruzeiros e comprar mantimentos com esse dinheiro é o mesmo para quem não quer ver a família morrer de fome”*.

Fragoso dirige sua reflexão na necessidade de valorização daquela gente como uma gente que importa e que importa e pode mais quando se junta, quando forma uma comunidade onde os problemas são comuns e a busca de soluções também pode ser. Daí nascem e multiplicam-se as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na Diocese de Crateús como um lugar de primeira organização para muitos camponeses e camponesas: *“onde se descobre a dimensão política das coisas”*. Segundo Fragoso é também nas Comunidades que os homens livres podem enfrentar o esquema da repressão. A dita repressão é muitas vezes personificadas pelos coronéis, donos das terras que exploram e expulsam os camponeses; também pelos grandes comerciantes que vendem a juros e os endividam, mas não se

¹⁴ Idem 11.

pode separar esses agentes da repressão representada pelo ditadura, afinal a quem os coronéis servem e apoiavam senão os ditadores?

Esta Diocese não passou imune ao período da ditadura militar no Brasil, pelo contrário, é largo o histórico de perseguições, a militantes, sindicalistas e religiosos. O acervo do Projeto Brasil Nunca Mais documenta em seus documentos 585 o processo contra o padre Geraldo Oliveira, que em 1971 era vigário da Paróquia de Novo Oriente e foi preso no aeroporto de Natal voltando do Encontro de Evangelização, no Recife, onde tinha ficado entre os dias 26 e 28 de junho. A acusação contra o padre Geraldo era de subversão, o mesmo ficou cerca de um ano preso, mesmo contando com vários pedidos do bispo de Crateús e mesmo de parte da cúpula da Igreja. O Jornal Libertação¹⁵ noticiou a prisão e a caracterizou como uma represália a Dom Fragoso por conta de uma nota divulgada por ele, na qual criticava o regime militar.

Em um outro caso de perseguição, o padre italiano Giuseppe Pendandola, que estava na Diocese de Crateús foi extraditado de volta a Europa, também em 1971¹⁶. Aqui é preciso fazer referência do grande número de padres e religiosos estrangeiros que viveram em Crateús no período do bispado de Dom Fragoso. Uma das explicações possíveis era a escassez de brasileiros dispostos a viverem no sertão cearense, uma área distante de grandes centros, com escassez hídrica e muito pobre. Além disso,

¹⁵ Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Jornal Libertação.

¹⁶ Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, 585.

Crateús passou a atrair a atenção como uma lugar em que o cristianismo da libertação acontecia na prática e que passou a ser um dos eixos organizadores da Diocese.

Não só padres foram perseguidos por sua atuação, examinando documentos da Justiça Militar¹⁷, de novembro de 1964 encontramos um indiciamento de quatro pessoas por organizarem milícias subversivas em vários bairros da cidade de Crateús, entre eles Bairro dos Venâncios, Vila Dória, Bairro da Ilha e Bairro da Cruz. No mesmo conjunto de documentos também encontramos uma portaria sobre a instalação de um inquérito para investigação de atividades subversivas na região de Crateús, entre eles grupos guerrilheiros. A portaria autorizava buscas, apreensões, fechamento de órgãos subversivos e substituição de direção de sindicatos, logo em seguida documentos apontam que testemunhas foram intimadas. Os documentos demonstram sinais de efervescência política e de formas de organização contra o regime militar.

A própria Diocese, em texto assinado por Dom Frago, compila depoimentos que, entre outros, denunciam, a tortura contra presos políticos e comuns. Na referida publicação denuncia o caso de um dirigente sindical da cidade de Tauá que foi preso, acusado de subversivo, sofreu tortura e perdeu os direitos políticos. Outra situação apresentada é a da censura a cartas e livros sofridas por várias pessoas. Os camponeses são constantemente denunciados como “comunistas” por sua

¹⁷ Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Frago, Documento da Justiça Militar.

forma de organização nas comunidades de base¹⁸. Também há relatos no documento da proibição de reuniões e de expulsão de moradores porque se filiaram ao sindicato rural e participaram de reuniões.

Contudo, nem só de oposição à ditadura vivia Crateús, o novo regime também foi apoiado, desde o seu início por figuras públicas da cidade, como o radialista da Rádio Educadora Manuel Melo que enviou um documento¹⁹ saudando Castelo Branco pelo novo governo. Por sua vez, os Comandos Nacionalistas de Crateús divulgaram uma nota²⁰, lida na Rádio Educadora saudando o golpe militar de 1º de abril de 1964.

“O povo do campo e a Declaração Universal dos Direitos do Homem”

Segundo o Censo de 1970, Crateús contava com duas tipografias e duas livrarias. Em uma dessas tipografias foi rodado o documento que detalharemos a seguir. A Diocese de Crateús possuía um grande número de publicações editadas e impressas por seus próprios agentes. Também do arquivo do Projeto Brasil Nunca Mais retiramos uma notícia, em francês, sobre a circulação de uma publicação, em 1973, na Diocese de Crateús, sobre a comemoração dos 25 anos da Declaração dos Direitos do Homem. Esta, feita em linguagem popular e assinada por Dom Frágoso era intitulada: “O povo do campo

¹⁸ Idem 11.

¹⁹ Idem 11.

²⁰ Idem 11.

e a Declaração Universal dos Direitos do Homem”²¹, data de 10 de dezembro de 1973.

*“Temos os direitos de festejar essa data? Os direitos do povo campo, na Diocese de Crateús, estão sendo respeitados?”*²². Essa é a frase que dá início a publicação que parte de uma data universal, mas constrói uma narrativa a partir de problemas locais. Chama atenção também uma publicação sobre os direitos humanos, editada em plena ditadura militar e largamente difundida, tanto que o arquivo onde encontramos cartilha é referente a documentos do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) apreendidos no período.

Voltando ao documento, o mesmo apresenta indicativos que o próprio bispo fez ao Conselho Diocesano e as Paróquias. A partir das respostas a cartilha foi elaborada. Segue o que foi proposto:

- 1 – Fazer um levantamento da situação do povo do campo, em toda a Diocese.
- 2 – Comparar esta situação com aquela Declaração dos Direitos Humanos que o Brasil também assinou.
- 3 – Descobrir à base de fatos, a ação do povo no campo, na Diocese de Crateús, para conquistar seus direitos e fazer respeitar sua dignidade²³.

²¹ Idem 11.

²² Idem 11.

²³ Idem 11.

O documento, em sua primeira parte, aborda os direitos do povo e a sua realidade e apresenta depoimentos que apontam no sentido que os camponeses de Crateús não teriam motivos para comemorar o aniversário da Declaração, já que, estudaram sua realidade e perceberam que os direitos contemplados no documento universal ainda não eram garantidos para a maioria da população. Os depoimentos não estão creditados, levantando a questão se realmente foram recebidos ou se foram preparados para a escrita da cartilha, de maneira a fortalecer o argumento. Em alguns trechos há menção a capitalistas, conflitos de ricos contra pobres, entre outros. Um deles nos chama atenção, em especial, porque propões que se vá da análise a ação: *“Um festejo só em pensamento. Só podemos festejar esclarecendo as pessoas”*²⁴. A partir daí, todo o documento é construído a partir dos artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o relato da realidade e depoimentos dos próprios camponeses – *“O cabresto predomina muito”* – e uma seção intitulada “Provérbios do Povo”. Um tema que perpassa a cartilha em vários momentos é o referente a posse da terra, *“Eu tenho terra dentro das unhas”*, diz um dos provérbios.

Questões como a discriminação em vários âmbitos também estão presentes, entre eles denúncias de casos de racismo que aconteceram na cidade de Crateús e a discriminação contra prostitutas. Aqui é preciso afirmar que a Diocese de Crateús desenvolveu ao longo de muitos anos um trabalho sistemático com prostitutas, em torno de sua alfabetização, saúde, higiene,

²⁴ Idem 11.

condições de moradia e outros direitos: *“os pais muitas vezes viajam a procura de trabalho. Por causa da fome muitas mulheres se vendem por dinheiro para dar de comer aos filhos²⁵.”*

Em sua gênese a cartilha é elaborada com a justificativa de uma comemoração, porém ela se constitui como um importante documento de denúncia: *“muitas crianças morrem antes de completar um ano”, “as mães morrem de parto frequentemente”, “morreram muitos por causa da gripe – à míngua”, “fome, doença, perseguição, tiram o direito de viver”, “demissão sumária de professores para a satisfação de caprichos políticos: dezenas de casos”,* são outros exemplos que observamos. O tom é sempre de denunciar a partir do que sofrem as pessoas pobres, seus direitos negados, tomados pelos *de cima*: *“a lei é do mais rico...Numa questão sempre quem ganha é o mais rico ou quem tem a proteção do mais forte”, “Nem todos são iguais e tem os mesmos direitos perante a lei. Há muita distinção.”.* No tema das eleições também se apresentam muitas denúncias e insatisfação: *“um chefe político disse: quem ganha a eleição é quem tem dinheiro”, “ninguém tem direito de escolher o seu candidato. Votamos pela cobertura do patrão”*

É notório o esforço feito pela Igreja, sindicatos e associações de elaboração e disseminação de material formativo e informativo nos municípios que compõem a Diocese de Crateús. No entanto, muitas vezes a circulação e o melhor aproveitamento desses materiais encontrava obstáculos na quantidade de pessoas analfabetas ou com dificuldade de leitura e escrita, em especial,

²⁵ Idem 11.

entre os camponeses. Diversas iniciativas foram colocadas em prática no sentido de diminuir essas dificuldades como a já citadas aqui aulas de alfabetização para prostitutas. No área rural, o Movimento de Educação de Base (MEB) cumpriu amplamente esse papel entre 1965 e 1971, quando se encerra já devido as perseguições da ditadura (BOMFIM, 2008).

O documento sobre os 25 anos da Declaração dos Direitos Humanos também aborda a largamente um tópico nomeado como “A luta do povo pelos seus direitos”. Na abertura do tópico há uma afirmação que já existia entre aqueles que teriam acesso a cartilha “um certo nível de consciência”, na sequência são compilados depoimentos sobre a necessidade da luta por mudanças sociais no período: *“Não é certo este aniversário. É preciso lutar por estes direitos. É preciso união e organização. É preciso exigir estes direitos”, “a nossa vida está muito diferente dos direitos do papel”, “É preciso que esta lei seja executada para poder a gente viver como gente. A gente só pode melhorar se as lei forem empregadas”.*

Um lugar central apresentado pelo documento como essencial na luta coletiva dos camponeses é o Sindicato, que tem organizado os trabalhadores para exigirem seus direitos, como por exemplo, quando são expulsos ou precisam sair de uma terra em que foram moradores por muitos anos e o patrão não quer os indenizar ou quando os patrões fazem com que seu gado destrua as pequenas plantações camponesas. Contudo, a publicação não se abstém da crítica aos sindicatos, quando estes se burocratizam ou se personificam na figura de seus presidentes.

Também uma gama de ações e projetos comunitários aparecem no texto como exemplos na luta por direitos: roças, farmácias e mutirões coletivos que já acontecem em algumas comunidades são visibilizados. Assim como são estimuladas as formas de organização da luta pela terra, a libertação do jugo dos patrões e as possibilidades de reivindicação de reforma agrária que naquele período se apresentam²⁶. Para isso, também é estimulado estudo e formação: “*o nosso plano é formar nossa classe rural, estudar os estatutos, procurar ser mais gente, exigindo os nossos direitos que não recebemos*” ou “*Em debates, reuniões, encontros, há sempre a preocupação com o despertar da consciência política em cada um, em cada classe: Estudo das leis e da causa da situação*”.

No fim, o documento apresenta sugestões concretas de como continuar o debate, a formação política e a organização popular no tema da luta pelos direitos humanos. Entre estas estavam a sugestão de um levantamento das ações do governo em nível municipal, estadual e nacional de ações voltadas para os camponeses e também um levantamento sobre a ação da Igreja nas comunidades, paróquias e diocese sobre o mesmo tema.

No campo da reflexão religiosa, a cartilha propõe debater em grupos como a bíblia mostra os direitos dos homens e também indica: “*Em cada comunidade, anotem todas as conclusões e todos os fatos. Mandem tudo isso a Equipe Paroquial*”. Chama atenção uma nota no final do documento que afirma que a responsabilidade pelo documento é de Dom Antonio

Batista Fragoso, bispo de Crateús. Não por coincidência, que encontramos o documento que apresenta críticas ao governo, a repressão e estímulo a organização e a luta popular no acervo do DOPs, foi interceptado e classificado como subversivo.

Fontes:

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Organização\Boletim Pastoral Operária.

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Documento sobre a Declaração dos Direitos Humanos versão popular, elaborada por Dom Fragoso.

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Jornal Libertação

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, 585

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Documento da Justiça Militar

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Portaria IPM

Acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, dossiê Dom Fragoso, Termo de inquirição de testemunhas em 08/05/1964

Crateús: 100 anos. Academia de Letras de Crateús. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2011.

Referências bibliográficas:

- CHRISTIAN, Shirley. **Nicarágua: Revolução em Família.** Rio de Janeiro: Editora Record, 1985.
- CHAVES, Luciano Gutembergue Bonfim. **Entre o evangelho e a revolução:** ações educativas realizadas na cidade de Crateús (CE), no período de 1964 a 1971, sob a orientação de Dom Antonio Batista Fragoso. Dissertação de Mestrado. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2008.
- LOWY, Michel. Marxismo e cristianismo na América Latina. **Revista Lua Nova**, São Paulo, número 19, novembro de 1989.
- LOWY, Michel. **O que é Cristianismo da Libertação:** religião e política na América Latina. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo : Expressão Popular, 2016
- LOWY, Michael. **Centelhas:** marxismo e revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017.